

EX CATHEDRA

Violeta BRĂGUȚĂ

doctorandă, UPS Ion Creangă din Chișinău; gr. did. unu

Contribuția învățământului preuniversitar privat în realizarea idealului educațional în epoca contemporană

CZU 373.091|

Rezumat: *Evoluția societății actuale solicită o educație de calitate, capabilă să genereze schimbări structurale majore la nivelul sistemului de învățământ, necesare pentru a asigura un set de performanțe garantate și confirmate în*

plan didactic și social în cadrul deschis al procesului de învățământ. Ca urmare, toate schimbările curente și reformatoare inițiate și finalizate la nivel de politică educațională trebuie orientate valoric spre dimensiunile structurale ale educației de calitate, definită în termeni de competențe generale și specifice, confirmate și operaționalizate în timp, realizate din perspectiva unor performanțe eficiente.

Cuvinte-cheie: *educație, ideal educațional, valori pedagogice, învățământ privat.*

Abstract: *The evolution of today's society implies a demand for quality education, which would be able to generate major structural changes in the education system, necessary in order to obtain guaranteed didactic and social performance in the open framework of the education process. As a result, all current and reforming changes that have been initiated and completed at education policy level ought to focus their values on the structural dimensions of quality education, defined in terms of general and specific competencies, confirmed and operational over time, and achieved in terms of effective performance.*

Keywords: *education, educational ideal, pedagogical values, private education.*

Scopul general strategic al educației, dezvoltată ca activitate specific umană, urmărește împlinirea unui proiect formativ superior de devenire umană, angajată valoric în direcția perfecționării permanente a procesului psihologic de dezvoltare a personalității *educatului*, realizat efectiv, cu impact social major. Scopul general pozitiv derivă din idealul educațional, conceput ca finalitate pedagogică de maximă generalitate și abstractizare. El propune un model exemplar de personalitate umană. În lipsa sa, activitatea de educație nu ar avea un sens fundamentat teleologic și axiologic. Pe baza sa sunt stabilite „direcțiile strategice de dezvoltare a sistemului de învățământ, din care sunt derivate obiectivele pedagogice (didactice)

ale procesului de învățământ. Pe această cale sunt prospectate și anticipate realitățile educative determinate și condiționate valoric, care urmează traiectul pedagogic stabilit, la nivel de ideal – scop general – obiective, care direcționează plener și eficient procesul de formare și dezvoltare a personalității umane” [3].

Potrivit *Dicționarului de pedagogie*, idealul educațional reprezintă „finalitatea educațională de maximă generalitate, care angajează toate resursele formative pozitive ale societății existente la nivel instituțional și noninstituțional, într-un cadru formal, nonformal și informal” [1]. Prin forța sa teleologică, axiologică și prospectivă, *idealul* are în vedere *totalitatea educației*, nu doar cea desfășurată în cadrul

învățământului formal. Deschiderea sa spre cadrul organizațional *nonformal* și spre *mediul social informal* ne indică direct necesitatea unei abordări holistice, globale a activității de formare complexă a personalității umane, cu impact major pe termen lung, eficient la scara întregii comunități pedagogice și sociale (economică, spirituală, culturală, politică etc.).

Idealul educațional este conceput filozofic și politic ca un *model pedagogic*, construit pe baza valorilor pedagogice consacrate social-istoric (binele moral-religios, civic, juridic, profesional; adevărul științific, utilitatea tehnologică a adevărului științific; frumosul; sănătatea psihică și fizică), adaptate la specificul societății contemporane, informaționale, democratice, bazate pe cunoaștere. Între aceste coordonate teleologice majore, idealul educațional reflectă calitatea superioară normativă de *valoare-scop* supremă. El fundamentează axiologic și prospectiv scopurile strategice și obiectivele generale ale învățământului, definite la două niveluri de referință: a) *social*, necesar pentru dezvoltarea liberă și armonioasă a omului și pentru formarea sa creativă, care permite adaptarea eficientă la condițiile în schimbare ale vieții; b) *psihologic*, angajat în dezvoltarea personalității educatului la potențialul său maxim atitudinal și aptitudinal, în cultivarea responsabilității civice și spirituale față de lume, de mediul înconjurător (economic, cultural, politic, comunitar, natural, spiritual etc.) și față de sine (prin forța internă și externă a caracterului ca dimensiune generală, relațională a personalității umane).

Drept urmare, idealul educațional, ca finalitate *macrostructurală*, este determinat de tendințele de evoluție ascendente ale societății. El are un caracter strategic, integrator; este proiectat pe termen lung la scara întregului sistem social, de educație și de învățământ. Pe fondul său, profund și deschis, are capacitatea de a declanșa acțiuni de anvergură la nivelul scopurilor strategice ale sistemului de învățământ și ale obiectivelor generale ale procesului de învățământ. John Dewey sugerează să alegem, cu rațiune psihologică și responsabilitate socială, *scopurile pozitive ale educației*. Ele urmăresc consecvent să valorifice potențialul existent, la nivel psihologic și social; intervin la un nivel superior prin acțiuni bazate pe resursele și pe necesitățile interne ale sistemului, pe deschiderea sa spre alternative operaționale, prin acțiuni adaptabile la diferite situații particulare. Criteriul principal, care probează existența unor *scopuri pozitive* autentice, este cel care vizează depășirea stării actuale a sistemului prin acțiuni de perfecționare, ameliorare, corectare, ajustare structurală de tip reformator. Un sistem de învățământ dorește să acceadă la atingerea idealului educațional situat în zona unui prototip fundamentat filozofic,

psihologic și social, validat juridic și prin Legea învățământului – „personalitatea deschisă, autonomă și creativă”. Importante devin tipurile de valori pedagogice generale (morale, științifice, tehnologice, estetice, spirituale, naturale, comunitare, psihofizice/sportive etc.), preluate, procesate și accentuate formativ pentru a fi capabile să asigure atingerea acestui deziderat. Trebuie semnalat și mecanismul special de promovare a valorilor generale *traduse didactic la nivelul procesului instructiv-educativ*. La acest nivel, ele sunt exprimate și ca valori comunitare, naționale, personale, morale, civice etc., determinante în cadrul oricărui proces eficient de formare și dezvoltare a personalității umane complexe [2].

În societatea postmodernă (contemporană), idealul educațional reflectă valorile pedagogice fundamentale, care susțin reconstrucția sistemului de învățământ în contextul actual al unei economii bazate pe cunoaștere și al unui sistem democratic deschis spre toate valorile culturale globale, universale și naționale. Valorile pedagogice sunt determinate filozofic de cerințele actuale de dezvoltare a sistemului de educație și învățământ. În plan metodologic, ele pun la dispoziția actorilor educației strategiile și instrumentele de orientare formativă pozitivă, necesare în procesul de afirmare și dezvoltare continuă a personalității umane.

Pilonii fundamentali ai construcției educației contemporane sunt exprimați de UNESCO în termeni de *competență*. Ei fundamentează competența educatului de: *a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să fii, a învăța regulile conviețuirii*, pentru a evolua permanent, pentru a deveni *subiect* al propriei educații de calitate, *capabil să învețe eficient* pe tot parcursul vieții. Acești piloni fundamentează procesul de selecție și construcție curriculară a unor noi conținuturi formative, care impun în permanență noi strategii inovative eficiente în procesul de *predare-învățare-evaluare*, cu efecte psihologice și sociale pozitive, durabile, pe tot parcursul vieții.

A învăța să știi reflectă acea competență care asigură crearea condițiilor de educație specifice societății cunoașterii; presupune înțelegerea logică a conținuturilor și asumarea unui comportament responsabil, cultivarea capacității cognitive și noncognitive de adaptare rapidă la cele mai semnificative informații de calitate, determinate social-istoric în plan cultural (științific, tehnologic, artistic, filozofic, teologic etc.).

A învăța să faci exprimă dimensiunea comportamentală orientată spre întemeierea unor deprinderi și priceperi de rezolvare de probleme, bazate pe comunicare și pe aplicabilitatea informației dobândite într-o diversitate de activități complexe; integrează efectiv un set de competențe de gestionare a conflictelor, de

stabilire a unor relații de cooperare și înțelegere a cunoștințelor asimilate, de formare și perfecționare a unor noi aptitudini sociale și ocupaționale.

Educația proiectată curricular și managerial în contemporaneitate trebuie să își amplifice posibilitățile, pentru a forma și a dezvolta *competența conviețuirii* și a integrării în condiții de viață comunitară. Ea implică formarea atitudinilor, a aptitudinilor și a cunoștințelor necesare în condiții de schimbare inovatoare. Stimulează, astfel, capacitatea educatului de a se cunoaște pe sine însuși, ceea ce presupune înțelegerea unității și a diversității condiției umane, cultivarea empatiei și a altruismului, devenite o cale eficientă pentru soluționarea și evitarea conflictelor pe tot parcursul vieții.

Prin conținutul celui de-al patrulea pilon este definită competența educatului de a *învața să fie* în context social deschis, în acord cu cerințele unei societăți democratice și ale unei economii eficiente. La acest nivel, educația consolidează „învățarea regulilor conviețuirii” în societatea contemporană, asigurând dezvoltarea atitudinilor cognitive și noncognitive care susțin capacitatea de interiorizare a conținuturilor de bază, determinate sociocultural. Noua personalitate trebuie să devină capabilă de a acționa cu autonomie crescută, cu asumare responsabilă deplină, cu armonizarea propriei concepții, raportată permanent la toate provocările constructive ale mediului cultural, receptate în context social deschis.

În contextul actual, digitalizat, sistemul de educație trebuie să se reinventeze și să se readapteze realității contemporane. Solicită formarea de competențe și abilități care au un rol esențial în evoluția umană. Stimulează creativitatea, gândirea critică, negocierea, adaptabilitatea, empatia, gestionarea emoțiilor, comunicarea interculturală, derivate din idealul educațional ce vizează formarea unei personalități autonome și complexe, angajată plenar pe termen lung la scara întregului sistem social, de educație și de învățământ.

Garantarea unei educații de calitate presupune accesul la toate resursele sistemului de învățământ, la programe școlare și universitare inovatoare. O astfel de educație valorifică nivelul de pregătire și de implicare superioară a cadrelor didactice, deschiderea spre exterior în condiții de evaluare permanentă, de monitorizare și evaluare transparentă a sistemului de educație, inclusiv prin mecanismele de finanțare autopercetibile în context comunitar deschis.

Existența sistemului de învățământ particular generează concurență pe piața furnizorilor de educație și, implicit, determină calitatea și diversitatea serviciilor oferite. Fiind un sistem progresist, sprijină idealul educației inovatoare, autonomia, asumarea responsabilităților, valorificarea potențialului

tuturor actorilor implicați în procesul de formare a competențelor complexe.

Învățământul particular a fost involuntar privit ca un instrument de comparație cu învățământul public. În esență, educația privată acoperă o serie de situații diferite. În ceea ce privește conținutul curriculumului și oferta educațională, deși libertatea educației este stabilită constituțional, învățământul particular adoptă programe identice, similare sau semnificativ diferite de cele din sectorul public. Are însă o inițiativă responsabilă la nivelul metodologiei de instruire în condiții de parteneriat contractual și consensual, inițiat și perfecționat în context deschis.

Centrat pe performanță, învățământul privat presupune o competiție valorică specială, care reflectă dinamica relațiilor existente în interiorul procesului educațional. În același timp, abordează și promovează o serie de cerințe funcționale și exigențe metodologice derivate din idealul educației. Pe această cale teleologică, soluțiile strategice degajate vizează: îmbogățirea accesului la un sistem de educație de înaltă calitate; depunerea unui efort constructiv necesar pentru a garanta aceste servicii de educație; furnizarea de servicii incluzive; eliminarea unor bariere culturale și de discriminare; valorificarea unor resurse pedagogice multiplicat inovator; asigurarea unor oferte educaționale personalizate pentru a răspunde necesităților și intereselor educatului privind starea de bine și învățarea eficientă; stimularea participării la actul educațional; valorificarea limbii materne și a limbilor de circulație internațională; profesionalizarea calitativă a cadrelor didactice; transparență și coerență în evaluare; raportarea permanentă a performanțelor și a progreselor înregistrate în raport cu potențialul cognitiv-intelectual și afectiv-atitudinal al educatului; facilitarea schimbului de experiență, de bune practici; cooperarea și parteneriatele prin organizarea unor activități de învățare și de consiliere reciprocă.

Prin urmare, învățământul particular românesc, prin politicile promovate, implementează o nouă realitate școlară formatoare, argumentată prin documente juridice adecvate, prin managementul acțiunii și realizarea dimensiunii pragmatice a idealului educațional. Formarea unei personalități autonome, creative, libere, integre și armonioase implică asumarea unui sistem de valori necesare pentru împlinirea și dezvoltarea globală (morală, intelectuală, tehnologică, estetică, psihofizică), cu fundamentare psihologică specială, spirituală, personală, interpersonală. În acest sens, sunt stimulate *competențele antreprenoriale* necesare în economia bazată pe cunoaștere, pe implicarea și participarea eficientă a tuturor actorilor educației în societate [4].

În concluzie: Educația în societatea contemporană

are în vizor valorificarea globală a potențialului uman, psihologic și social. În mod obiectiv, presupune promovarea și dezvoltarea calităților cognitiv-intelectuale, afectiv-atitudinale și psihofizice necesare în perspectiva educației continue și a autoeducației. Stimulează un comportament moral și estetic superior, care perfecționează capacitatea de a comunica și relaționa la nivel comunitar, local, național, european, internațional. Adoptând modelul de educație axat pe *instruirea pentru viață*, sistemul de educație poate crea premise funcționale durabile. Pe baza lor, învățământul dobândește capacitatea de a deveni efectiv un factor catalizator în dezvoltarea unei societăți competitive la nivel economic, politic și cultural.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău, București: Litera, 2000. 399 p.
2. Dewey J. Democrație și educație. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1972. 338 p.
3. Hadîrcă M. Educația între ideal și realitate. În: *Didactica Pro...*, nr.1 (59), 2010, pp. 3-6.
4. Legea educației naționale a României, nr. 1/2011, actualizată în 2019. Pe: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/LEN_actualizata_octombrie_2020.pdf
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Private_education_in_Europe